

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/cutter
4. Lup

Bahan yang digunakan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Papaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/ cemot (*Passiflora foetida*)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya ; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar ; tuggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang ; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun ; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

(Sumber: Abdul Rahman, 2017)

(Sumber Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>)

(Sumber Popping jay, 2019)

E. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Buku-buku batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Kelopak tambahan
- d. Putik
- e. Benang sari
- f. Tangkai bunga

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

2) Akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaiian daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Tangkai daun

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina
- c. Mahkota
- d. Kelopak

5) Buah

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji
- c. Kulit bagian luar

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

2) Akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung aun
- c. Tulang daun

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Bunga betina
- b. Bunga jantan
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

5) Buah

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Percabangan batang
- b. Permukaan batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Batang
- b. Akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Tangkai bunga

5) Buah

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Daging buah
- c. Kulit buah

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Diyana, 2012)

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Percabangan akar

(Sumber: Sudarmadi, 2019)

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Rusmini, 2012)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Annisa, 2019)

5) Buah

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah

(Sumber: Andriana, 2017)

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Daun
- c. Akar
- d. Buah

2) Akar

Keterangan:

- a. Batang
- b. Akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

5) Buah

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit semu
- c. Kulit bagian luar
- d. Biji

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

2) Akar

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Percabangan akar

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Mahkota
- c. Putik

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

5) Buah

Keterangan:

- a. Buah
- b. Daun pelindung

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Buku batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Batang
- b. Akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tangkai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

a. Permukaan batang

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

2) Akar

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

c. Percabangan akar

(Sumber: Hendriyanto, 2013)

3) Daun

Keterangan:

a. Pangkal daun

b. Ujung daun

c. Tangkai daun

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

5) Buah

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Buka lapak, 2019)

F. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Subkelas	:Dilleniidae
Ordo	:Malvales
Family	:Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Hibiscus rosa-sinensis* memiliki habitus jenis perdu, tanaman perdu adalah tanaman yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, pohonnya cenderung berkayu, bercabang-cabang dan tidak mempunyai bentuk batang yang tegak, perdu juga merupakan nama untuk sekelompok tanaman semak yang tumbuhnya kurang dari 6 meter atau 20 kaki, ciri-cirinya berukuran kecil, seperti semak yang rendah, dan umumnya tumbuh kurang dari 2 m (Tjitrosoepomo. 2018).

Periodisitasnya pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Tipe perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tipe percabangannya monopodial, maksudnya yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya, arah tumbuh batang tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, permukaan batannya kasar.

Tata letak daunnya tersebar, maksudnya adalah jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, dengan bentuk daun bulat telur, pangkal daun tumpul biasanya pada daun-daun bangun bulat telur dan jorong, ujung daun meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi. Tepi daun bergerigi, daun ini berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil dan bagian bunganya lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari, putik, dll. (Tjitrosoepomo. 2018).

Berdasarkan literatur bunga sepatu terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*) sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida, tangkai putik berbentuk silinder panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Bunga berbentuk trompet dengan putik (*pistillum*) menjulur ke luar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke samping. Pada umumnya, tanaman bersifat steril dan tidak menghasilkan buah. (Andriana. 2003)

Distribusi seks bunga sepatu berupa dioceous atau berumah dua namun menurut anonim, 2003 distribusi seks bunga sepatu berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan.

Menurut (Ripani.2013) tumbuhan kembang sepatu adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) semak dengan periodisitasnya adalah pirenial. Akar pada tanaman kembang sepatu merupakan jenis akar tunggang karena tanaman ini digolongkan sebagai tanaman dikotil. Akar tanaman ini terdiri dari akar primer, akar sekunder, leher akar, bulu akar, cabang akar, dan tudung akar. Batang kembang sepatu ini memiliki percabangan dengan tipe percabangan simpodial. Bentuk batang kembang sepatu bulat, dengan permukaannya kasar. Memiliki kambium sehingga batangnya keras.

Bunga kembang sepatu termasuk bunga tunggal sempurna. Pada satu tangkai hanya terdapat satu bunga dan pada bunga ini terdapat kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga kembang sepatu juga

terdapat bagian-bagian bunga lainnya seperti kelompok tambahan. Berdasarkan hasil pengamatan, bunga ini memiliki mahkota bunga dengan tepi yang rata. Jumlah mahkota bunganya ada 5 buah dan berwarna merah, dengan jumlah stamen yang sangat banyak dan saling berlekatan.

Menurut (Utami, 2008) manfaat bunga sepatu berkhasiat mengobati penyakit air kemih bernanah, borok, mimisan, demam karena malaria, batuk lender dan batuk darah. Selain itu dapat pula mengobati batuk rejan, radang saluran pernapasan (bronchitis), TBC, radang usus, sariawan, radang selaput ikat mata, gondongan (parotitis), melancarkan haid, dan mengobati keputihan.

Menurut (Sudarsono, 2005) manfaat dari tanaman bunga sepatu yaitu: kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang cantik. Bunga digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu yang dikeringkan juga diminum sebagai teh.

Kunci determinasi pada kembang sepatu yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a.....75. **Fam. Malvaceae**

Jabaran kunci determinasi pada kembang sepatu, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	139
139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek atau pisau).....	144
144a. daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.v

2. **Papaya (*Carica papaya* L.)**

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Familia	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Ciri-ciri:

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Carica papaya* L. memiliki habitus jenis herba maksudnya adalah tanaman yang berbatang lunak dan berair, periodisitasnya annual, maksudnya adalah tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Tipe perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tipe percabangannya monopodial, maksudnya yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya, arah tumbuh batang tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, permukaan batangnya memperlihatkan berkas-berkas daun. (Tjitrosoepomo. 2018).

Tata letak daunnya tersebar maksudnya adalah jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, dengan bentuk daun membulat, bagian daun tidak lengkap, pangkal daun berlekuk, ujung daun runcing tepi daun berbagi menjari, urat daunnya menjari, tekstur daun tipit lunak daun ini berwarna hijau dan bagian bunganya tidak lengkap. Sifat buahnya sejati tunggal. (Tjitrosoepomo. 2018).

Berdasarkan literatur *Carica papaya* L. termasuk tanaman *monodioecious* (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin yaitu tumbuhan jantan, betina dan banci. Pepaya termasuk golongan tumbuhan poligam (polygamus) ,karena pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga sempurna. Biasanya poligam dimaksud untuk menunjukkan sifat tumbuhan bertaliandengan sifat bunga tali yang memperlihatkan suatu kombinasi bukanberumah satu dan juga bukan berumah dua. (Antoni, 2006).

Pohon papaya memiliki manfaat berupa buah papaya yang dapat dimakan. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. (Antoni, 2006).

Menurut (Baskoro, 2012), bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pepaya termasuk tanaman *monodioecious* (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Menurut (Rafli, 2010), warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Adapun manfaat pepaya dengan daging buah yang tebal papaya biasanya di makan untuk melancarkan buang air besar.

Kunci determinasi pada tanaman pepaya, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**Fam. Caricaceae.** Jabaran kunci determinasi pada tanaman pepaya yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....4
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....5
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bahantumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120a. Tanaman bergetah.....121
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....124

- 124b. Bila melingkar yang melekuk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....125
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan tiga.....126
- 126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae (Bangsa pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau amjemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5 pada bunga jantan bersatu kuat, pada bunga betina berasatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10, bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5. Tangkai putik lepas, buah buni.

Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam berupa spons atau berogga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 – 10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang. Tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 – 100 cm. Helaiian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 – 75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2. Tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota bentuk terompel, putih kekuningan dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang langsing, taju terputar dalam kuncup. Kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri

sendiri, daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan, biji banyak dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub kelas	: Sympetalae
Bangsa	: Malvales
Suku	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman waru memiliki habitus tumbuhan pohon maksudnya adalah pohon tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter, periodisitasnya pirenial maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun atau dapat tumbuh melebihi satu tahun. Sifat akar pada tanaman ini yaitu tunggang, terlihat jelas akar utamanya di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sifat batang percabangan pada tanaman ini monopodial

dimana dapat dibedakan batang utamanya. Arah tumbuh tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batang kasar. (Tjitrosoepomo. 2018)

Sifat daun, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, karena pada daun waru tidak memiliki pelepah, bentuk daun jantung, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, urat pada daun menyirip, tekstur daun kasap, warna daun hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Sifat bunga, bunga pada waru yaitu bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, putik, benang sari, dan tangkai bunga. Sifat buah sejati tunggal.

Menurut Steenis (1981), daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya disisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting.

Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar 5-7,5 cm, kuning, jingga dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Aspek botani dari tanaman waru yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman hias di depan rumah atau halaman dan dapat pula ditanam dipingir jalan sebagai tempat berteduh.

Kunci determinasi pada tanaman waru, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a.....75. **Fam. Malvaceae**...1a-2b-3b-5. Hibiscus ... 1a- *Hibiscus tiliaceus* L. jабaran kunci determinasi waru, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15.
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109.
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119.
- 119b. Tanaman lain.....120.
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128.
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129.
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135.
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139.

- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140.
- 142b. Cabang tidak demikian.....143.
- 143a. ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek atau pisau).....144.
- 144a. daun dengan pangkal daun berbentuk jantung dan bertulang menjari75. **Malvaceae**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan nodaungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang

dibagi 2 oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman penedh, *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru*, Ind, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, *Baru*, Mid.

***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Subkelas	:Dilleniidae
Ordo	:Malvales
Family	:Passifloraceae
Genus	: <i>Passiflora</i>
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i>

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Passiflora foetida* memiliki habitus jenis semak yang tumbuhnya kurang dari 6 meter atau 20 kaki, ciri-cirinya berukuran kecil, seperti semak yang rendah, dan umumnya tumbuh kurang dari 2 m, periodisitasnya annual atau tanaman semusim atau tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim, tipe perakaran tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman srikaya tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. percabangannya simpodial karena sulit dibedakan antara batang utama dengan cabangnya, arah tumbuh batang membelit, batangnya berbentuk bulat, permukaan batangnya berbulu. (Tjitrosoepomo. 2018)

Tata letak daunnya tersebar dengan bentuk daun membulat, bagian daun tidak lengkap, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing tepi daun rata, urat daunnya menyirip, tekstur daun berbulu halus, daun ini berwarna hijau dan bagian bunganya lengkap. Sifat buahnya semu.

Menurut Kesuma (2019), batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Aspek botani pada ciplukan blunsung yaitu pada buahnya yang dapat dimakan apabila sudah matang.

Kunci determinasi pada tanaman ciplukan blunsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.** Jabaran kunci determinasi pada tanaman ciplukan blunsung, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....31
- 31a. Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota.....**84.Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri,

kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Caryophyllidae
Subkelas	:Dilleniidae
Ordo	:Ebenales
Family	:Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimosops elengi</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Mimusops elengi* L. memiliki habitus pohon maksudnya adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter, periodisitasnya pirenial maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua

tahun, sifat perakarannya tunggang di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. (Tjitrosoepomo. 2018)

Tipe percabangan monopodial karena batang pokok tanaman tanjung dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, ujung daun meruncing dan bertekstur seperti kertas, daun tanjung ini berwarna hijau. Bagian bunganya lengkap. Sifat buahnya buah batu.

Berdasarkan literatur (Maedy Ripani, 2015). Aspek botani tumbuhan tanjung adalah dapat digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya berbau wangi. Buahnya berwarna hijau kalau masih muda, kalau sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat. Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat.

Menurut Nurul Komalasari (2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Aspek botani dari tanaman ini yaitu bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunganya dapat dimakan. Air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagan beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit serutan kayu secang yang dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati sariawan mulut. Kulit akarnya mengandung banyak tannin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

Kunci determinasi tanaman tanjung, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127....102. **Fam. Sapotaceae.** Jabaran kunci determinasi pada tanaman tanjung, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan tiga.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; tajuk mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek 102. Sapotaceae	2
2b. Tajuk serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....	3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam dua karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor dengan tabung yang lebar dan pendek

dengan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari delapan adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik, tidak atau hamper tidak dapat menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md.

Mimusops elengi L.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri morfologi dari tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok sub classis dilleniidae, yaitu: berupa tumbuhan berkayu dengan kebanyakan berakar tunggang, mempunyai ginaesium yang sinkarpus dan terkadang ada yang apokarpus (pada Ordo Dilleniales). Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat, Ovula unitegmik atau bitegmik dengan endosperm yang “crassinucellate”.
2. Tumbuhan Pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki aspek botani yaitu: buah, daun dan bunganya selain dapat dikonsumsi sebagai makanan, juga berkhasiat sebagai obat untuk beberapa penyakit.
3. Tanaman Kembang sepatu dan Tanjung memiliki beberapa aspek botani, diantaranya : Selain sebagai tanaman hias, *Hibiscus rosa-sinensis* juga bisa sebagai obat. Daun *Hibiscus rosa-sinensis* berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Bunga tanjung dan aneka bagian lainnya juga memiliki khasiat obat.
4. Aspek botani dari tanaman waru yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman hias di depan rumah atau halaman dan dapat pula ditanam dipingir jalan sebagai tempat berteduh

5. Tumbuhan Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki aspek botani yaitu: sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya digunakan untuk penyembuhan patah tulang, busung air, bisul, borok, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah. Buah ciplukan sendiri sering dimakan; untuk mengobati epilepsi, tidak dapat kencing, dan penyakit kuning.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu
 - b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya perdu dan pohon
 - 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau
 - 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu

H. Daftar pustaka

Fauna dan Flora, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 08 Maret 2020, pada pukul 22:13

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=193. Diakses pada tanggal 09 Maret 2020, pada pukul 22:42

<https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-4-sub-classis-dilleniidae-63985713>. Diakses pada tanggal 09 Maret 2020, pada pukul 22:45

Huxley, 1992, (ed), *New RHS Dictionary of Gardening*. Macmillan.

Kimball, 1992. *Biologi Universitas*. Jakarta: Erlangga.

Pertiwi, Agustina Ambar, 2020, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin.

Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Syamsuhidayat, dkk, 1991, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Tjitrosoepomo, Gembong, 2018. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

